

СЕРВИС

№4/2

*ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
ЖУРНАЛ*

2022

СЕРВИС

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ 2022 йил, 4/2-сони

ISSN 2091-5187

Муассис: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 2008 йил 31 декабрда
0561-рақам билан рўйхатга олинган.

ЎзР ОАК Риёсатининг 19.03.2017 й., 239/5-сонли қарори билан эътироф этилган

Таҳририят ижодий жамоаси:

Бош муҳаррир:
и.ф.д. **М.Э.Пўлатов**

**Бош муҳаррир
ўринбосари:**
профессор **Д.Х.Асланова**

Масъул котиб:
профессор **М.Қ.Пардаев**

Муҳаррирлар:
Ф.А.Сафаров
Ш.З.Ўрозов

Техник муҳаррир:
А.Н.Холиқулов

Корректор:
С.А.Бабаназарова

Саҳифаловчи:
Ҳ.Н.Очилова

1 йилда 4 мартаба
чоп этилади.

**Ўзбекистон худудида
тарқатилади.**

Таҳририят манзили:
140100, Самарқанд шаҳар,
Амир Темур кўчаси, 9-уй,

тел.: +998(66)233-28-38,
+998(66)233-17-88

факс: +998(366)231-12-53
эл.почта:

samisiservis@inbox.uz

Таҳририят кенгаши раиси:

М.Э.Пўлатов – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
ректори, иқтисод фанлари доктори, профессор

Таҳририят кенгаши раиси ўринбосари:

Д.Х.Асланова – СамИСИ илмий ишлар ва инновациялар
бўйича проректори, иқтисод фанлари номзоди, профессор

Таҳрир кенгаши аъзолари:

Б.А.Бегалов – Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика
қўмитаси раиси, иқтисод фанлари доктори, профессор

М.Қ.Пардаев – СамИСИ профессори, и.ф.д.

Б.К.Ғоибназаров – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Д.Р.Зайналов – СамИСИ каф.мудир, профессор, и.ф.д.

О.М.Муртазаев – ТДИУ Самарқанд филиали директори,
иқтисод фанлари доктори, профессор

М.Р.Болтабаев – Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва
спорт университети ректори, иқтисод фанлари доктори

Р.Х.Эргашев – ҚарМИИ профессори, и.ф.д.

И.С.Тўхлиев – СамИСИ профессори, и.ф.д.

М.М.Мухаммедов – СамИСИ профессори, и.ф.д.

К.Б.Уразов – СамИСИ профессори, и.ф.д.

Қ.Ж.Мирзаев – СамИСИ каф. мудир, и.ф.д., профессор

Б.И.Исроилов – ТДИУ профессори, и.ф.д.

Г.М.Шодиева – СамИСИ профессори в.б., и.ф.д.

Б.Абдукаримов – СамИСИ профессори, и.ф.н.

Р.Қобилов – Самарқанд вилояти ҳокими ўринбосари

С.Н.Тошназаров – СамИСИ кафедра мудир, и.ф.д.

Р.Н.Нормахматов – СамИСИ профессори, т.ф.д.

О.М.Пардаев – СамИСИ декани, и.ф.д.

М.Т.Алимова – СамИСИ профессори, и.ф.д.

З.Дж. Адилова – ТДИУ профессори, и.ф.д.

МУНДАРИЖА:

НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯ	
Мурод Мухаммедович Мухаммедов Эҳтиёжларини таснифлаш ва кондириш манбалари хусусида айрим фикр-мулоҳазалар	5
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев, Озода Мамаюнусовна Пардаева Ўзбекистон аҳолисининг ўсиши ва фаровонлик даражасининг Марказий Осиё давлатлари билан қиёсий таҳлили	9
Абдухолик Эгамович Тангиров Бизнес-модел асосида корхонани бошқаршининг назарий жиҳатлари	16
Сусанна Сейрановна Алиева Стимулирование внедрения зеленой энергетики в Узбекистане	20
РАҚАМЛИ ВА ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ	
Олим Мамаюнович Пардаев, Умиджон Нормурод ўғли Нормурадov Савдо кластерининг инновацион омил сифатидаги тушунчаси ва унинг назарий масалалари	25
Fazilat Esirgarpovna Jomonqulova, Nuriddin Shukurovich Tojiyev Korxonalar omborxonasi ishini avtomatlashtirish dasturi	30
Baxriddin Buriboevich Rahmatov Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга стратегик ёндашув	33
САНОАТ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ	
Рузбой Нормухаматов, Шухрат Исроилович Исмоилов, Уктам Абдугани ўғли Абдурайимов Мева ва сабзавотларнинг аҳамияти ва уларни ишлаб чиқаришни ривожлантириш истикболлари	38
Қулмамат Жонузоқович Мирзаев, Ахрор Содикович Шералиев Давлат томонидан агросервисни қўллаб-қувватлашнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари	41
Хусниддин Абдимўминович Пардаев Помидор ишлаб чиқариш заنجирида талаб ва таклифнинг истикбол прогнозлари	45
Ахрор Содикович Шералиев Республикада агросервис бозорини шакллантиришнинг асосий йўналишлари	49
Гулноза Шукрулло қизи Болбекова Саноатда мева ва сабзавотларни қайта ишлашнинг диэлектрик ўтказувчанлик самарадорлиги.	53
МЕҲНАТ, БАНДЛИК ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ	
Даврон Рафеев Маҳаллабай ишлаш тизими - камбағалликни камайтириш ислохотлари асосий мезони	59
Юлдуз Пирназаровна Урунбаева Повышение жизненного уровня населения – важный фактор	64
Меҳрангиз Олимовна Мамаюнусова Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартириш йўллари	67

Асқар Ахрорович Сиддиқов Умумий овқатланиш корхоналари инновацион стратегиясини ишлаб чиқишнинг услубий жиҳатлари	72
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ВА СЕРВИС	
Йигитали Муратович Ўринов Чакана савдо корхоналарида хизматлар сифати ва унинг хусусиятлари	78
Bobir Xo‘jaqul o‘g‘li Qilichov Xizmat ko‘rsatish korxonalarining samarali rivojlanish strategiyasi	82
ТУРИЗМ ВА МЕҲМОНХОНА ХЎЖАЛИГИ	
Дилафруз Бахтиёрвна Набиева, Дилбар Хасановна Асланова Пути повышения удовлетворенности и лояльности потребителей гостиничного бизнеса	86
Мохиғул Эркиновна Ахтамова Мировой опыт развития экологический туризма и его использование в условиях глобализации в республике Узбекистан	90
Мансур Мардонович Ибрагимов, Машраб Мансурович Мардонов Туризм корхоналари ҳисоб сиёсатининг хусусиятлари	94
МЕНЕЖМЕНТ ВА МАРКЕТИНГ	
Фарход Умирзакович Турсунов Корхонанинг стратегик ривожланишини бошқаришда ахборот тизимини ўрни	99
Диёр Ҳақбердиевич Холмаматов Маркетинг логистикаси: асосий қарашлар, назария ва амалиёт	101
Bekjon Shukurillayevich Musayev Innovatsion strategiyalardan boshqaruv jarayonida foydalanish zaruriyati	106
Sanjarbek Komiljon o‘g‘li Boyjigitov Korxonada marketing faoliyati samaradorligini baholashda iqtisodiy ko‘rsatkichlarning prognoz parametrlarini ishlab chiqish	110
Shakhnoza Shakarbekovna Narkulova Digital marketing development trends in uzbekistan and foreign countries	115
Abdumutalib Alisherovich Azgarov Results of marketing research of cultural objects of Samarkand and recommended promotion tools	118
МОЛИЯ, ПУЛ МУОМАЛАСИ ВА КРЕДИТ	
Абдумалик Бектемиров, Абдуҳамид Абдумаликович Бектемиров Инвестиция лойиҳаларини бошқаришда тармоқли графикдан фойдаланишнинг назарий ва амалий жиҳатлари	121
Азиза Махомадризовна Каримова Совершенствование механизма и рекомендаций по кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	127
Dilrabo Malikova Criteria for assessing the level of economic security of commercial banks	131
Shermuxammad Bekmurot o‘g‘li Omonov Samarqand viloyati investitsion faoliyatini rivojlantirishda investitsiyalarni ko‘paytirish yo‘nalishlarini ishlab chiqish	135

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ, ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛ ВА АУДИТ	
Дилдора Джабборхоновна Пашаходжаева Фойда солиғи бўйича кечиктирилган солиқ активлари ҳисобини халқаро интеграциялашуви шароитида такомиллаштириш	140
Toshmurza Rahmonov, Amriddin Hamdamov Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishning roli va ahamiyat	144
Дилфуза Ташназарова Маҳсулот таннархи ҳисобини халқаро стандартларга мувофиқ такомиллаштириш	148
Темурбек Ҳусанович Турабоев Корхоналарда захиралар ҳисобини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш	152
Зайнаб Баратовна Эшпулатова Даромадни тан олиш: операция нарҳини бажарилишларга оид мажбуриятларга тақсимлаш	155
Акмал Қудратович Эшонқулов Бюджет ташкилотларида ички аудитни ва молиявий назоратни ташкил этишнинг назарий ва услубий жиҳатлари	160
Бобир Қиёмидинович Муфтайдинов Корхоналар молиявий барқарорлигига таъсир этувчи омиллар, уларни аниқлаш ва таҳлил қилиш йўллари	166
Тоҳир Толмас ўғли Саттаров Корхоналар хусусий капитал аудитининг концептуал масалалари	170
Фаризабону Зарифовна Юсупова Корхоналарда молиявий натижалар ҳисобини такомиллаштириш	174
Худойберди Ўктамович Пўлатов Туристик ва меҳмонхона хўжалиги корхоналарида харажатлар ҳисобини такомиллаштириш	177
ТАЪЛИМ, КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ ВА ПЕДАГОГИКА	
Madina Qodirjon qizi Usmonova, Sherali Ibroximovich Shokirov Ingliz tilida “APPEARANCE-QIYOFA” konseptini semantik tadqiqi	181
Хосият Яздонкуловна Мулладжанова Вклад Амударьинской и Аральско- Каспийской экспедиций в географических исследованиях Средней Азии	186
Ҳилола Нематовна Очиллова Олий таълимда таълим хизматларини ривожлантириш имкониятлари ва заиф томонлари (2-мақола)	189
Маъруфхон Хамидханович Хўжаханов Олий таълим сифати иқтисодий диагностикаси ва унинг кўрсаткичлари	194
ЭЪТИБОРГА МОЛИК МАСАЛАЛАР	
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев Ибратли битиклар	198

3. Салихов С.А. Инновацион фаолиятни бошқариш. Дарслик.-Т.: ТДИУ, 2013 йил.
4. Борисова.О.В. и другие. Корпоративные финансы. Учебник и практикум.- М.: Юрайт, 2015 год.
5. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах. М., 2007 год
6. Перекрестова Л.В, Романенко Н.М, Сазонов С.П. Финансы и кредит. Учебник. М.: изд. центр «Академия», 2013 год.
7. Донцова О.И, Логвинов С.А. Инновационная экономика: стратегия и инструменты формирования: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015 год.
8. Гадоев Е.Ф, Кузиева Н.Р, Ашурова Н.Б. Солиқ сиёсати стратегияси Ўқув қўлланма. – Т.: EL-PRESS. 2013 йил.
9. Доклад Торгового представительства Российской Федерации в Финляндии. Материал rusfintrade.ru за 2015 год.
10. Доклад Центра аналитического и методологического сопровождения Российской Федерации. Израиль. Отчет по результатам изучения мирового опыта в области развития инновационной деятельности. 2013.
11. Йўлдошев Н.Қ., Мирсаидова Ш.А. Инновацион менежмент – Т.: ТДИУ. Дарслик 2012 йил.
12. Завгородняя В.В. Особенности финансирования науки и инноваций в зарубежных странах на примере Великобритании и Китая. Журнал «Молодой ученый», №7, 2017. С 245-250.
13. Мутанов Г.М. Инновации: создание и развитие. – Алматы, Казах университет, 2012, -224 с.
14. www.minesopomy.uz – Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат вазирлиги расмий ахборот сайти.
15. www.mf.uz - – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги расмий ахборот сайти.
16. www.uza.uz - – Ўзбекистон Республикаси Миллий Ахборот Агентлиги расмий ахборот сайти.

Ф.Турсунов	F.Tusunov
The role of the information system in managing the strategic development of an enterprise	Роль информационной системы в управлении стратегическим развитием предприятия
<p>Аннотация: В статье представлены основные направления обеспечения взаимодействия всех подразделений при автоматизации документооборота на предприятиях, повышении качества обслуживания клиентов, эффективного использования человеческих, коммуникационных, инвестиционных и других сервисных ресурсов.</p> <p>Ключевые слова: стратегия развития, информационная система, стратегическое управление, эффективность, коммуникация, инвестиции, клиент, сервис.</p>	<p>Abstract: The article presents the main directions for ensuring the interaction of all departments in the automation of workflow at enterprises, improving the quality of customer service, the effective use of human, communication, investment and other service resources.</p> <p>Keywords: development strategy, information system, strategic management, efficiency, communication, investments, client, service.</p>

Диёр Ҳақбердиевич Холмаматов – СамИСИ доценти, PhD

МАРКЕТИНГ ЛОГИСТИКАСИ: АСОСИЙ ҚАРАШЛАР, НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ

<p>Аннотация: мақолада маркетинг логистикаси тушунчасининг назарий асослари, маркетинг логистикаси бўйича илгари сўрилаган қарашлар, маркетинг логистикаси амалиётини товар ҳаракати тизимини ташкил этиш билан боғлиқлиги ёритилган. Шунингдек, харидлар ва етказиб бериш тизимида маркетинг логистикаси бўйича ёндашув келтирилган.</p> <p>Калит сўзлар: маркетинг, логистика, маркетинг логистикаси, товар ҳаракати, таъминот занжирлари, рақобат устунлиги, етказиб бериш, харидлар, товар-моддий ресурслар оқими, маркетинг-микс.</p>
--

Кириш. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш йўналишида йирик саноат тармоқлари ва ҳудудий корхоналар ўртасида саноат

кооперациясини ривожлантириш, маҳаллий рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, янги стратегик бозорларни топиш, ҳудудларни мутоносиб ривожлантириш каби мақсадлар белгилаб қўйилган [1]. Ушбу мақсадларни амалга оширилиши мамлакат иқтисодиётида товар-моддий ресурслар ҳаракатини ташкил этиш ва бошқариш масаласини янада долзарблаштирмоқда.

Чунки ҳудудлараро товарлар ҳаракати натижасида саноат ишлаб чиқариш, маҳаллий маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошириш, ҳудудий корхоналар ўртасида саноат кооперацияси йўлга қўйилади. Товар ҳаракатини ташкил этишда эса маркетинг ва логистика фаолияти асосий ўринда туради.

Замонавий ёндашувларга кўра товар ҳаракати тизимида маркетинг ва логистиканинг функцияларини бирлаштириш, яъни маркетинг логистикасидан фойдаланиш назарияси илгари сурилмоқда. Шу билан бирга маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлари амалиёти шаклланимоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Маркетингнинг замонавий концепциялари шаклланиши билан бирга 1990 йилларнинг ўрталарида “маркетинг логистикаси” атамаси назарий жиҳатдан илмий манбаларда ишлатила бошланди. Маркетинг бўйича етакчи мутахассис олим Ф.Котлер (1998) маркетингнинг муҳим таркибий қисми ва элементи бўлган товар тарқатишнинг стратегик муаммолари логистика ва маркетинг билан боғлиқлигини таъкидлайди [8]. Ф.Котлер охириги вақтларда маркетинг логистикаси атамаси тобора кенг қўлланилаётганини таъкидлаб, у товарларнинг нафақат товар ишлаб чиқарувчидан истеъмолчига томон ҳаракати жараёнини, балки товарлар ва материалларнинг таъминотчилардан корхоналарга етказиб берилишини ҳам ўзи ичига олишини ўз илмий тадқиқотларида кўрсатиб ўтган [8].

Россиялик олим Г.Л.Багиев (1998) маркетинг логистикаси атамасини ўзининг маркетингнинг изоҳли луғатига киритди. Г.Л.Багев маркетинг логистикаси барча турдаги оқимларни оптималлаштиришда логистика билан маркетинг фаолиятини уйғунлигини таъминлайдиган усул сифатида талқин қилган [2].

Польшалик мутахассис Dwiliński (1998) маркетинг логистикасини логистика ва маркетингнинг изчилигида буюртма қилинган товарларни ўз вақтида етказиб беришни кафолатлайдиган, тегишли транспорт воситаларидан фойдаланилган ҳолда энг қисқа вақт ичида ва энг арзон нархларда товар ҳаракати тизими сифатида тавсифлайди [7].

2000 йиллардан кейин маркетинг логистикаси бўйича тадқиқотлар, қарашлар аста-секинлик билан кўпайиб борди. Маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлари бўйича ҳам илмий қарашлар шаклланди. Жумладан, М.Кристофер ва Х.Пеклар (2005) ўзларининг тадқиқотларида маркетинг логистикасининг бизнес жараёнларига қаратган.

Бизнес жараёнларда логистиканинг функциялари ёки операцияларини алоҳида бошқаришдан замонавий амалиётда маркетинг логистикаси концепциясини жорий этиш жадал тус олмақда. М.Кристофер ва Х.Пеклар ўзларининг тадқиқотларида корхоналар фаолияти бозорга йўналтирилган бўлиши учун функционал тўсиқларни ҳал қилишида интеграция жараёнларига эътиборни қаратиш кераклигини асослаб берди [9]. Замонавий адабиётларда маркетинг ва логистиканинг бизнес жараёнлардаги мазмуни кенг ва етарли даражада ўрганилган. Лекин маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлардаги масалалари етарли даражада ўрганилмаган.

М.Кристофер ва Х.Пеклар биринчилардан бўлиб маркетинг логистикасининг бизнес жараёнларини таснифини таклиф этишган [9]. Уларнинг таснифига кўра маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлари куйидагилардан иборат:

брендни ишлаб чиқиш (шу жумладан, янги маҳсулотни ишлаб чиқиш);

истеъмолчилар билан алоқаларни ривожлантириш (асосан, охириги истеъмолчиларнинг содиқлигини яратиш);

харидорларни бошқариш (воситачилар билан ўзаро алоқаларни яратиш);

етказиб берувчилар билан муносабатларни такомиллаштириш (етказиб бериш занжирида ўзаро муносабатларни мустаҳкамлаш);

таъминот занжирини бошқариш (шу жумладан, буюртмаларни бажариш жараёни).

Мутахассислар Ryszard Barcik ва Marcin Jakubiec (2013) маркетинг логистикасини маркетинг-микс (товар сиёсати, нарх сиёсати, сотиш сиёсати, силжитиш сиёсати) ва логистика-микс (транспортировка, омборхона, захираларни ташкил этиш, қадоклаш, буюртмаларни амалга ошириш ва сервис) бир тизим сифатида харидорларнинг эҳтиёжини юқори даражада қондиришга хизмат қилишини ўз тадқиқотларида кўрсатиб ўтган[10].

Россиялик мутахассислар А.А.Трифилова ва А.Н.Воронковлар (2011) маркетинг логистикасини моддий оқимларни (хом ашё, эҳтиёт қисмлар, материаллар) бошланғич манбасидан бошлаб, ишлаб чиқариш, тайёр маҳсулотни жисмоний тақсимотини режалаштириш, истеъмолчиларни эҳтиёжини самарали қондириш учун тайёр маҳсулотларни етказиб бериш ва тезкор бошқариш фаолияти деб таърифлайди[11].

Савдони ташкил этишда маркетинг логистикасининг ўрни А.Н.Германчукнинг илмий тадқиқотларида алоҳида эътибор қаратилган. Айнан А.Н.Германчук савдо маркетинги, савдо фаолиятида маркетинг ва логистикани аниқ туташадиган жиҳатларини кўрсатиб бериб, маркетинг логистикасининг рақобат устунлигини таъминлашдаги бизнес жараёнлари моделини ишлаб чиққан [4].

Юқоридаги таҳлиллардан кўриниб турибдики, маркетинг логистикаси товар ҳаракатини ташкил этиш билан боғлиқ бизнес жараёнларнинг муҳим воситаси, замонавий усули бўлиб ҳисобланмоқда. Товар ҳаракатини ташкил этишда маркетинг логистикасини ривожлантириш масаласи долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси. Маълумки, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясидаги **22-мақсадга кўра** йирик саноат тармоқлари ва ҳудудий корхоналар ўртасида саноат кооперациясини ривожлантириш ва **28-мақсадга кўра**, мамлакатимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни сотишнинг янги салоҳиятли бозорларини аниқлаш асосий масалалардан биридир [1]. Ушбу мақсадларни амалга оширишда маркетинг ва логистиканинг ўрнини аниқлаш, маркетинг ва логистика функцияларининг қиёсий таҳлили асосида маркетинг логистикаси бўйича асосий қарашлар ёритилди.

Маркетинг ва логистика функцияларининг синтез натижасида маркетинг логистикасини ривожлантириш йўллари асослаб берилган. Шунингдек, харидлар ва етказиб бериш занжирларида маркетинг логистикаси шаклланишини ёритишда монографик кузатув, абстракт-мантикий фикрлаш, илмий мушоҳада усулларида фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистонда сўнги йилларда амалга ошириб келинаётган иқтисодий ислохотлар натижасида бозор иқтисодиёти тартиб-қоидалари тизимли равишда иқтисодиётнинг барча тармоқ ва соҳаларида амал қилмоқда. Товар ва молия бозорларида рақобат муҳити ўзгариши, барча тармоқларда рақобат интенсивлиги ошмоқда. Бу жараён эса корхоналарнинг рақобат устунлигига эришишлари учун барқарор ва узоқ муддатли стратегияларни ишлаб чиқиш заруриятини кўрсатмоқда.

Корхоналар амалда рақобатчилик устунлигини таъминлаш, рақобатбардошликни сақлаб қолишни истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини сифат ва нарх уйғунлигида қондиришга имкон берадиган маркетинг концепцияларини қўллаш ва логистика нуқтаи назардан товар-моддий ресурслар оқимини оптималлаштириш орқали фойданинг етарлича юқори даражасини таъминлаш эвазига қўлга киритади.

Эркин бозор шароитида ўз самарадорлигини исботлаган корхона менежменти маркетинг ва логистика концепцияларини ўзаро бирлаштириш орқали эришганлигини бир қатор илмий изланишлар тасдиқламоқда. Мавжуд адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ҳозирги вақтда маркетинг ва логистиканинг ўзаро алоқадорлиги бўйича турли хил ёндашувлар мавжуд.

Энг асосий ёндашувларга кўра, маркетинг компанияда талабни шакллантириш, маҳсулотни силжитиш ва сотишни бошқариш жараёнлари тўпламидир. Логистика эса, омборлаштириш, сақлаш, тайёр маҳсулотларни истеъмолчиларга етказишда жисмоний тақсимотни амалга ошириш, ишлаб чиқариш корхоналарига хом ашё ва бошқа материал ресурсларни етказиб бериш, товар-моддий ресурслар ҳаракатини бошқариш жараёни билан боғлиқ масалаларни ечади. Ишлаб чиқариш жараёнларини ресурслар билан таъминлаш

муаммоларининг кучайиши, тобора ўсиб бораётган рақобат шароитида сотиш жараёнини оптималлаштириш билан боғлиқ омиллар 60-йилларда логистика концепциясининг пайдо бўлишига олиб келди.

Ҳозирги кунда логистика савдо операцияларини бошқариш, етказиб берувчилар ва истеъмол бозорларини таҳлил қилиш, товар ва хизматлар бозорида талаб ва таклифни мувофиқлаштиришни ўз ичига олади. Бундан кўриниб турибдики, маркетинг масалалари билан логистика масалалари туташмоқда.

Муаллифларнинг аксарияти маркетинг ва логистикани бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлган мустақил ишлаб чиқариш ва иктисодий фаолият йўналишлари деб ҳисоблайди.

1-жадвал

Маркетинг ва логистикани тадқиқот соҳаларининг қиёсий тавсифи

№	Кўрсаткичлар	Маркетинг	Логистика
1.	Тадқиқот объекти	Муайян товар ва хизматлар бозори ва конъюнктураси	Товар ва хизматлар бозорида ҳаракатланаётган моддий оқимлар
2.	Тадқиқот предмети	Товар ва хизматларни сотиш бўйича бозор хатти-ҳаракатларини оптималлаштириш	Моддий оқимларни бошқариш жараёнини оптималлаштириш
3.	Тадқиқот усуллари	Талаб ва таклифни, бозор конъюнктурасини ўрганиш усуллари	Моддий ресурсларни етказиб бериш занжирларини яратишга тизимли ёндашув
4.	Яқуний натижалар	Компаниянинг ишлаб чиқариш-сотиш стратегияси бўйича тавсиялар	Логистика мақсадларига жавоб берадиган тизим лойиҳалари

Маркетинг воситаларидан фойдаланган ҳолда корхона ўз истеъмолчилари кимлиги, уларнинг қандай товарга, қанча миқдорда эҳтиёжлари борлиги аниқланади. Логистика воситалари корхонада товар-моддий ресурслар оқимларини оптимал ташкил этиш, тайёр маҳсулотларни истеъмолчиларга ўз вақтида, керакли ҳажмда, керакли жойга етказиб беришни таъминлайди. Кўриниб турибдики, корхона фаолиятидаги ушбу иккала восита ҳам турли хил функционал вазифаларни ҳал қилади ва ҳеч қандай ҳолатда бир-бирини алмаштирмайди. Улардан фақат биргаликда фойдаланиш корхонанинг самарадорлигини кафолатлаши мумкин. Корхоналар ўз фаолиятида маркетингдан ҳам, логистикадан ҳам мустақил фойдаланишлари мумкин.

Ишлаб чиқариш корхоналарига хом ашё, эҳтиёт ва бутловчи қисмлар, жиҳозларни, ишлаб чиқариш корхоналаридан охирги истеъмолчигача тайёр маҳсулотларни етказиб бериш жараёнида товарлар ҳаракатини ташкил этиш амалиётида маркетинг ва логистикани бир-биридан ажратиш бўлмайди. Чунки, товар ҳаракати тизимида маркетинг ва логистика биргаликда корхонанинг ишлаб чиқариш, таъминот ва сотиш фаолиятининг умумий шартлари ҳамда сиёсатини шакллантиради.

Таъминот занжирларида харидлар ва етказиб бериш фаолиятида маркетинг ва логистика мустақил функцияларни бажаришидан кўра биргаликда ягона маркетинг логистика бўлиб функцияларнинг такрорланиши, функцияларнинг қисқариши, функцияларнинг жараёнларга айланиши ҳисобига самара беради.

2-жадвал

Харидлар ва етказиб бериш тизимида маркетинг логистикаси функцияларини маркетинг ва логистиканинг алоҳида функциялари билан қиёслаш (муаллиф ёндашуви)

Маркетинг	Логистика	Маркетинг логистикаси
1. Корхонанинг харид фаолияти бўйича маълумотлар базасини яратиш 2. Узок муддатли ўзаро манфаатли шартларда етказиб берувчилар билан шерикликни ўрнатиш	1. Товар оқими ҳаракатини таҳлил қилиш 2. Буюртма қилинаётган товарлар таклифини аниқлаш 3. Етказиб берувчилар базасини яратиш ва уларни танлаш,	1. Ишлаб чиқариш корхоналарининг эҳтиёжларини ўрганиш 2. Буюртмалар таркиби ва ҳажмини

3. Харидларни ташкил этиш бўйича қарор қабул қилиш учун товар ҳажми ва сифати, нарх, логистика, ташкилий шартларни оптималлаштириш	уларнинг ишларини мувофиқлаштириш, функционал кўрсаткичларини баҳолаш орқали етказиб берувчилар билан ўзаро муносабатларни бошқариш (SRM - Supplier Relationships Management)	ўрганиш 3. Етказиб берувчиларни танлаш ва уларни хизматларини баҳолаш
4. Харидлар ассортиментини муваффақиятли янгилаш ва уларнинг ҳажмини кенгайтириш	4. Маҳсулотларни сақлаш ва омборлаштиришни рационал ташкил этиш	4. Маҳсулотларни сақлаш ва харид қилиш
5. Харид қилиш имкониятларини таъминлаш учун фойдали ўринбосар товарларни топиш	5. Маҳсулотларни сақлаш ва сотиб олиш харажатларини камайтириш усулларини амалга ошириш	харажатларини минималлаштириш

Иккала воситани, яъни маркетинг ва логистикани бир вақтда, уйғунликда мохирона ишлатиш, ҳар бирини алоҳида ишлатишга қараганда анча катта синергетик самара беради.

Хулоса ва таклифлар. Маркетинг логистикаси ғояси корхона ичида жиддий ўзгаришларни талаб қилади. Агар анъанавий маркетингда логистика функциялари ва тизимлари аниқ белгиланиши керак бўлса, маркетинг логистикасида эса асосий эътибор функциялардан жараёнларга ўтади.

Маркетинг логистикаси бозорнинг ривожланишига таъсир қилади. Чунки маркетинг логистикаси муайян корхонанинг бозор фаолиятини ривожлантиришда товарларни етказиб беришнинг юқори даражасини таъминлайди.

Маркетинг логистикасини ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

1. Маркетинг логистикасини ривожлантириш учун “ишлаб чиқариш-истеъмолчи” занжирида яхлит бизнес кооперациясини йўлга қўйиш лозим. Ишлаб чиқарувчи ва воситачи корхоналар ўртасида оралик омборхоналарни ташкил этиш. Товар захираларини ташкил этиш, қадоклаш, ўраб-жойлаш, етказиб бериш ишларини ҳамкорликда, аутсорсинг асосида амалга ошириш механизмларини такомиллаштириш лозим.

2. Маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлар моделини ишлаб чиқишда бозорга йўналтирилган таъминот ва тақсимот занжирларида оптимал товар ҳаракати тизимини лойиҳалаштиришга эътибор қаратиш.

3. Маркетинг логистикасини ривожлантириш товар тарқатиш каналлари иштирокчилари функцияларини мувофиқлаштириш орқали истеъмолчи учун қиймат яратиш тизимини шакллантириш, юқори сифатли сервис орқали истеъмолчи эҳтиёжини қондирилишини таъминлайди. Пировардида товар ҳаракати тизими харажатларини оптималлаштириш орқали маркетинг фаолияти рентабеллиги оширилади.

4. Маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлари моделини лойиҳалашда функционал элементларни, яъни маркетинг функционал элементлари (бозор тадқиқотлари, ассортимент сиёсати, нарх стратегиялари, силжитиш, сотишни рағбатлантириш) ва логистиканинг функционал элементлари (буюртмаларни бошқариш, транспорт, омборхона, захираларни бошқариш)ни мувофиқлаштириш асосида бир тизимни ташкил этиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.
2. Багиев Г.Л. Маркетинг: словарь и библиография. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 74 с.
3. BLAIK, P., 2001: Logistyka. Koncernja zintegrowanego zarzadzania, wyd. II, PWE, Warszawa.
4. Германчук, А. Н. Специфика организации трейд-маркетинга на предприятии / А. Н. Германчук // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире : матер. XXVII Междунар. науч.-практ. конф., 15 окт., 2019 г. – СПб. : Стратегия будущего, 2019. – С. 58-61.
5. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика – новые инструменты хозяйствования. – М. : Издательство «Экзамен», 2006. – 220 с.
6. CIESIELSKI, M., 1999: Logistyka w strategiach firm, PWN, Poznań.

7. DWILŃSKI, L., 1998: Wstęp do logistyki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
8. Kotler, P. (1998) Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. 9th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
9. Кристофер, М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х. Пек. ; пер. с англ. И. Касимова. – М.: Издательский Дом «Технологии», 2005. – 200 с.
10. Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec (2013). Marketing logistics. <https://docplayer.net/4272544-Marketing-logistics-bielsko-biala-poland-email-rbarcik-ath-bielsko-pl-bielsko-biala-poland-email-m-jakubiec-ath-bielsko-pl.html>
11. Трифилова А.А., Воронков А.Н. Маркетинговая логистика. Учебное пособие. Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 83 с.
12. Ergashxo'jayeva Sh.J. Innovation marketing. Darslik.-T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2014. – 176 b.

<p>Д.Холмаматов</p> <p>МАРКЕТИНГОВАЯ ЛОГИСТИКА: основные взгляды, теория и практика</p> <p>Аннотация: В статье описаны теоретические основы концепции маркетинговой логистики, востребованные ранее взгляды на маркетинговую логистику, связь между практикой маркетинговой логистики и организацией системы товародвижения. Подход к маркетинговой логистике также представлен в системе закупок и доставки.</p> <p>Ключевые слова: маркетинг, логистика, маркетинговая логистика, товародвижение, цепочки поставок, конкурентное преимущество, доставка, закупки, движение материальных ресурсов, маркетинг-микс.</p>	<p>D.Kholmamатов</p> <p>MARKETING LOGISTICS: basic views, theory and practice</p> <p>Abstract: The article describes the theoretical foundations of the concept of marketing logistics, previously requested views on marketing logistics, the connection between the practice of marketing logistics and the organization of the goods movement system. An approach to marketing logistics is also presented in the procurement and delivery system.</p> <p>Key words: marketing, logistics, marketing logistics, goods movement, supply chains, competitive advantage, delivery, procurement, flow of material resources, marketing mix.</p>
---	--

Musayev Bekjon Shukurillayevich – SamISI, Marketing kafedrası dotsenti

INNOVATION STRATEGIYALARDAN BOSHQARUV JARAYONIDA FOYDALANISH ZARURIYATI

Annotatsiya: Maqolada innovatsion strategiyalar mazmuni hamda uning boshqaruv jarayonida foydalanish zaruriyati keltirilgan. Bundan tashqari, innovatsiya tushunchasini strategiya tushunchasi bilan bog‘lab, korxonada istiqbolini belgilashda ham uning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion taraqqiyot, innovatsion faoliyatni boshqarish, ixtiro, “aqli” texnologiya, ilg‘or texnologiya, innovatsion strategiya, o‘zgaruvchan sharoit.

Kirish. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, barcha sohalarida yuqori natijalarga erishish uchun ilm-fanga, innovatsiyalarga katta e‘tibor berish orqali iqtisodiy jihatdan yuqori natijaga erishayotganligini va bunday mamlakatlarning mavqei, iqtisodiyoti kundan kunga mustahkamlanib bormoqda. Bu borada Prezidentimiz Sh.Mirziyoev Prezidentlik faoliyatining dastlabki kunlaridanoq ilm-fanni, innovatsion faoliyatni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratib kelmoqda. Buning natijasida 2016 yil 30 dekabr kuni mamlakatimizning yetakchi ilm-fan namoyondalari bilan uchrashuvida “Bugungi zamon barcha sohalar qatorida ilm-fanni ham yangi bosqichga ko‘tarishni talab qilmoqda. Zotan, jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni ilm-fansiz yechish qiyin. Mazkur sohani va olimlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash davlatimizning ustuvor vazifalaridandir” – deb ta‘kidlagan edilar.

Bundan tashqari Prezidentimiz 2018 yilning 6 aprel kuni O‘zbekiston Fanlar akademiyasining akademik Sobir Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi institutiga tashrif buyurdi va institutning faollar zalida vazirlik va idoralar, oliy ta‘lim muassasalari va O‘zFA ilmiy-tadqiqot institutlari rahbarlari, akademiklar, olimlar, yosh tadqiqotchilar bilan muloqot qildi va muloqot chog‘ida “Hamma sohaning kelajagi sizlarga, ilm-fanga bog‘liq. Bundan keyin mamlakatimizga kelayotgan har bir xorijiy investitsiyaning muayyan foizi ilm-fanni rivojlantirishga va ilmiy kadrlar